

El cine parroquial en Badajoz desde la documentación de los archivos eclesiásticos: el Cine Autopista

Guadalupe Pérez Ortiz

Universidad Internacional de La Rioja

Agustín Vivas Moreno

Universidad de Extremadura

Sonia López Ortiz

Universidad de Extremadura

<https://dx.doi.org/10.5209/dcin.98456>

Recibido: XX de xxxxx de 202X • Aceptado: XX de xxxxx 202X

ES Resumen: La Iglesia católica ha gestionado durante un largo tiempo los cines parroquiales. En el presente trabajo se identifica y analiza la documentación custodiada al respecto en el fondo diocesano de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz (AEME-BA), haciendo mención especial a uno de los cines parroquiales más emblemáticos: el Cine Autopista. Los objetivos que nos proponemos alcanzar son: identificar las fuentes eclesiásticas para el estudio del cine; analizar el Cine Autopista en Badajoz a través de las fuentes eclesiásticas identificadas; y, por último, estudiar el Cine Autopista como instrumento catequizador para la sociedad pacense. La metodología empleada para alcanzar los objetivos es doble: por un lado, las técnicas archivísticas, que nos van a permitir la identificación, clasificación y descripción de la documentación, y, por otro lado, el análisis histórico de carácter hermenéutico, que nos va a proporcionar datos para confeccionar un examen fílmico y de sus valores doctrinales. Se concluye que el cine se convierte para la Iglesia en una herramienta de importancia para el fortalecimiento de los valores católicos y la moral.

Palabras clave: Archivos eclesiásticos; Cines parroquiales; documentación eclesiástica

ENG Cinema in Badajoz through the analysis of the documentation contained in the Ecclesiastical Archives: the Autopista Cinema

Abstract: The Catholic Church has managed parish cinemas for a long time. This work identifies and analyzes the documentation held in the diocesan archive of the Ecclesiastical Archives of Mérida-Badajoz (AEME-BA), with special mention of one of the most emblematic parish cinemas: the Autopista Cinema. The objectives we aim to achieve are: to identify ecclesiastical sources for the study of cinema; to analyze the Autopista Cinema in Badajoz through the identified ecclesiastical sources; and finally, to study the Autopista Cinema as a catechetical tool for the society of Badajoz. The methodology used to achieve these objectives is twofold: on one hand, archival techniques that will allow us to identify, classify, and describe the documentation; and on the other hand, historical analysis of a hermeneutic nature that will provide data for a filmic examination and its doctrinal values. It is concluded that cinema becomes an important tool for the Church in strengthening Catholic values and morality.

Keywords: ecclesiastical archives; parish cinemas; ecclesiastical documentation

Sumario: 1. Introducción. 1.1. Causas. 1.2. Objetivos. 2. Contexto. 3. Metodología. 4. Resultados y análisis. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

Cómo citar: Pérez Ortiz, G.; Vivas Moreno, A.; López Ortiz, S. (2025). Título artículo. *Documentación de las Ciencias de la Información*, 48, 77-91.

1. Introducción

A lo largo del tiempo, la Iglesia ha encontrado en el arte un poderoso canal de enseñanza. La representación artística ha resultado ser un importante mecanismo de catequización.

La relación Iglesia-cine, en este orden, no ha estado exenta de conflictos. Así, a principios del siglo XX, Pío X manifestaba su desacuerdo a la proyección de películas en salas oscuras en las que se reunían hombres y mujeres. El pontífice prohibió al clero en

1909 ir a las salas de cine, y en 1913 emplearlo para enseñanzas religiosas (Méndez, 2023), así como la condena de toda representación de escenas inspiradas en los Evangelios o Escrituras (VV.AA., 1951).

No obstante, el cine, ajeno a ello, seguía un desarrollo imparable y, con el paso de los años, la Iglesia católica se percató de la poderosa herramienta que era para la expansión de sus enseñanzas. En EE.UU. el cine se había convertido en una herramienta de difusión de gran importancia, por lo que el papa Pío XI el 29 de junio de 1936 formuló la encíclica *Vigilanti cura* (Pío XI, 1936), que trata sobre la cinematografía. Los obispos católicos estadounidenses fueron los primeros que comprendieron la necesidad de orientar a los católicos en esta materia, y así en 1933 fundaron la *National Legion of Decency*, organización dedicada a identificar y combatir el contenido objetable en las películas. Fue el papa Pío XII, en 1955, quien aceptó finalmente al cine como medio de apostolado.

En línea con lo dicho, los archivos eclesiásticos reúnen conjuntos documentales de gran interés que ayudan a analizar la función del cine en las iglesias parroquiales. Un ejemplo es la documentación hallada en los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz (en adelante AEME-BA).

En consecuencia, podríamos decir que tres han sido las causas que nos han llevado a la realización de este estudio: por un lado, la importancia que el séptimo arte desarrolla como instrumento cultural y educativo, esto es, como herramienta de apostolado y catequesis; en segundo lugar, la identificación de las fuentes documentales contenidas en los archivos eclesiásticos, con especial interés a aquellas que sean útiles para el estudio del cine, por ser un tema muy poco tratado; y en tercer lugar, la escasa presencia de estudios cinéfilos para la ciudad de Badajoz y la casi absoluta carencia de trabajos que aborden los cines parroquiales en Extremadura.

En consonancia con lo anterior, los objetivos que nos hemos propuesto son:

- identificar las fuentes eclesiásticas para la historia del cine en los Archivos Eclesiásticos, especialmente las relacionadas con los cines parroquiales;
- analizar, a modo de ejemplo, la presencia del Cine Autopista en Badajoz a través de las fuentes eclesiásticas contenidas en los AEME-BA.
- Y, por último, presentar el Cine Autopista como un posible instrumento ideológico y educativo.

2. Contexto

2.1. Breve aproximación a los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

Los AEME-BA son los responsables de custodiar la memoria histórica escrita de la Iglesia en la provincia de Badajoz. Se constituyen por cinco fondos: diocesano, catedral, parroquial, Orden de Alcántara y Orden de Santiago, cuya documentación permite la realización de investigaciones de muy diversa índole.

Su origen está ligado a la reestructuración del Obispado de Badajoz en el año 1255. Se ubicaba en el interior del Palacio Episcopal (González, 1999). En esta sede se mantuvo hasta 1705; cuando, durante la Guerra de Sucesión, la explosión de

un polvorín cercano reduce a cenizas numerosos legajos (Asociación Archiveros de la Iglesia, 2000; Pérez, 2006). Ante tales hechos, el obispo Marín de Rodezno manda trasladar el archivo a extramuros (Leg. 16, nº 400).

De igual modo, el archivo estuvo influido por diversos acontecimientos históricos que sucedieron a lo largo de la historia española. Ejemplo de ello son la Revolución Francesa, la toma de Badajoz o la Guerra Civil. Asimismo, el archivo sufrió cuatro traslados hasta su ubicación en la Casa del Cordón. En el año 2006, el arzobispo García Aracil mandó unificar los fondos catedralicios, diocesanos y de las órdenes militares en una misma entidad, creando así los AEME-BA. En 2011, se unieron en depósito los fondos parroquiales.

La documentación que estudiaremos más abajo se incluye en el fondo diocesano. Tomando como referencia el Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia, se define archivo diocesano, como “el archivo encargado de conservar con orden los documentos y escrituras correspondientes a los asuntos diocesanos” (Iguacen, 1991, p. 140). Los archivos diocesanos custodian la documentación generada por el obispo y su curia en el desarrollo de sus diversas competencias. Su origen se sitúa hacia el siglo XVI, estrechamente ligada a las cláusulas Tridentinas.

Los fondos diocesanos son de suma importancia dentro de los AEME-BA tanto por su volumen y cronología, como por sus variados contenidos. Una muestra de esta relevancia es el estudio que estamos presentando.

2.2. El cine en Badajoz en el siglo XX

Presentar lo acontecido en el panorama cinematográfico en Extremadura, y especialmente en la ciudad de Badajoz, es un ejercicio de alta complejidad. Naturalmente, haremos únicamente una breve exposición esquemática, aportando alguna bibliografía que permita acceder a fuentes de consulta y análisis.

Las primeras barracas, los pabellones, la aparición de los precursores de las imágenes, o aquellos fotógrafos que filmaron las primeras películas de asuntos locales son algunos aspectos que forman parte de los primeros antecedentes (González, 2016, p. 60). Esas primeras filmaciones se proyectaban fundamentalmente en el principal escenario de la ciudad, el teatro López de Ayala (Suárez, 2002).

Los primeros años del cine en Extremadura carecen de películas propias y se limitan a la proyección de títulos de los afamados hermanos Lumière o Pathé y Gaumont (Pulido y Sánchez, 1996). Así, la primera ciudad extremeña que acoge proyecciones cinematográficas será Badajoz (Hurtado, 2000).

En este orden, la primera proyección de fotografía animada en Badajoz tiene lugar el 17 de enero de 1897 en el teatro López de Ayala. Consistía en una hora de magia y una exhibición compuesta por diez cuadros (González, 2016, p. 56). Aún tardarían algunos años en llegar las famosas películas de trucos de Méliès y los pacenses tendrían que conformarse con cintas de poco más de un minuto de duración (Pulido, 1997).

A diferencia de otras provincias, las barracas y pabellones cinematográficos se van a perpetuar en Badajoz. En 1900 funcionaba en Badajoz tan solo

una sala estable, el teatro López de Ayala (González, 2016, p. 56). También sigue abierto al público el pabellón extremeño que ocupará un espacio importante y la famosa barraca del empresario De la Rosa. Además, otro emprendedor de la época como Juan Minuesa alquilará el antiguo Fomento de las Artes y Unión Artística donde instalará un nuevo proyector (Pulido, 1997, p. 76).

Las siguientes proyecciones llegarán a Badajoz en torno a 1905 (Rebollo, 2005, p. 101). Entre 1910 y 1922, el cine ya no es sólo un espectáculo unido a la temporada de ferias; es por ello que los empresarios eligen las salas estables. La irrupción de la I Guerra Mundial ocasionó un descenso considerable en las películas que llegaban,

Entre 1923 y 1926 aparecen las primeras salas estables en Badajoz. El cine ya no es sólo una diversión para los ciudadanos, dado que el Ministerio de Educación dota de presupuesto a los institutos para adquirir aparatos que serán utilizados con una finalidad pedagógica (González, 2016). El Instituto de Badajoz participará de esta novedad (Diputación, 2014). Comienzan, así, a desaparecer las campañas anti-cinematográficas, en las que había participado enérgicamente la Iglesia (Lahoz, 2010). En 1928 se crea la Oficina Católica Internacional del Cinematógrafo, que va a hacer presente a la Iglesia en el ámbito de la imagen animada, en su vertiente moral (Hueso, 1993).

De 1927 hasta 1929, se realizan las primeras películas (parcialmente) sonoras. En Badajoz comienza a funcionar por primera vez un recinto construido exclusivamente para exhibiciones -Salón Royalty-, que convive con cinco salas más, lo que confirma el interés del público por la oferta cinematográfica (González, 2016, p. 84).

Durante los años 30 y 40, con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, el cine obtuvo un nuevo significado, al ser considerada una herramienta política

de carácter doctrinal y propagandístico. Las películas transmitían la inclinación ideológica de quienes se hallaban tras su producción y eran destinadas a un público de tendencias serviciales y patrióticas (Crusells, 1998; Merluzzi, 2017). Con el triunfo de los nacionalistas, la implementación de la dictadura supuso la creación de una filmografía pro franquista, donde se relataban determinados episodios bélicos como la defensa de territorios (*Sin novedad en el Alcázar* (Genina, 1940); *El santuario no se rinde* (Ruiz Castillo, 1949), etc.), la dureza de los hombres pertenecientes a la división azul (*Embajadores en el infierno* (Forqué, 1956) o la representación del héroe franquista (*Escuadrilla* (Román, 1941); o *La patrulla* (Dmytryk, 1945). (Letra Global, 2022).

2.3. El cine en Badajoz en el siglo XX

En mayo de 1963 el obispo de Badajoz determina la creación de un cine parroquial de verano bajo el amparo de la Parroquia de San Juan de Ribera. El propósito del mismo era elevar el nivel social, cultural y moral de los ciudadanos por medio de esta herramienta. Para la realización de los planos se contrata al arquitecto Perfecto Gómez¹. En la memoria que acompaña a los planos para la creación del cine se detalla:

Se sitúa en un solar, propiedad del Obispado, contiguo a los terrenos del Monte de Piedad. Todo el solar tiene una superficie construida de 2802,50 m². En ella se encuentra la pantalla con 10 * 15 m; la cabina y anejos con 6 m de largo, 3 de ancho y 5,80 de alto. La instalación eléctrica que gira junto a las paredes es de 3*10 m/m² + 1*6 m/m². Los servicios públicos son en número de cuatro: dos para caballeros y dos para señoras.... Se instalan 300 sillas. (AEME-BA. Fondo Diocesano. Caja 12, exp.5).

Figura 1. Plano Cine Parroquial Autopista (Fuente: AEME-BA. Fondo diocesano. Caja 12, exp. 5)

¹ Perfecto Gómez Álvarez había nacido en Madrid en 1924, se tituló en 1956 y opositó a la plaza de arquitecto funcionario del INC, realizando varios proyectos en tierras extremeñas.

3. Metodología

Los recursos metodológicos son esencialmente dos:

1. La práctica archivística, correspondiente a la identificación, organización y descripción de la documentación vinculada a los cines parroquiales.
2. Y el análisis hermenéutico de la documentación, adecuado al análisis del cine como herramienta doctrinal y al establecimiento de una guía de la investigación de los cines parroquiales en Badajoz.

4. Resultados y análisis

4.1. La identificación de la documentación

El primer resultado de nuestra investigación es la identificación documental. Lo referente a los cines parroquiales se ubican en el Fondo Intermedio del cuadro de clasificación que estamos elaborando para los AEME-BA. Veamos su localización en el cuadro de clasificación:

1. GOBIERNO
1.1. GOBIERNO SUPRADIOCESANO
1.2. GOBIERNO DIOCESANO
1.2.1. OBISPO
1.2.1.1. Ministerio pastoral
...
1.2.1.2. Secretaría particular
...
1.2.1.3. Órganos consultivos
...
1.2.1.4. Relaciones con instituciones eclesíásticas
...
1.2.1.5. Relaciones con instituciones civiles
1.2.1.5.1. Ayuntamiento
1.2.1.5.2. Diputación provincial
1.2.1.5.3. Gobierno civil
1.2.1.5.4. Ministerios
1.2.1.5.4.1. Ministerio de Agricultura
1.2.1.5.4.2. Ministerio de Educación
1.2.1.5.4.3. Ministerio de Hacienda
1.2.1.5.4.4. Ministerio de Información y Turismo

Nos situamos en la sección Gobierno del cuadro diseñado en la que se sitúan las funciones más importantes relativas a la gestión de la diócesis. Dentro de ella encontramos el Gobierno Supradiocesano marcado por las relaciones del obispo con instituciones en un nivel jerárquico superior: Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española; y, por otro lado, el Gobierno Diocesano, donde se ubican las actividades y relaciones que mantiene el obispo para la gestión y funcionamiento de su diócesis. Aquí se ubican cinco grandes apartados:

- 1.2.1.1. Ministerio pastoral: documentos que el obispo emite en el desarrollo de su ministerio pastoral dentro de la diócesis;
- 1.2.1.2. Secretaría particular: documentación resultante de su trabajo más profesional (reglamentos, disposiciones, etc.);
- 1.2.1.3. Órganos consultivos: documentación emitida por los diferentes órganos que asesoran al obispo en la gestión de la diócesis (episcopal, presbiterio, consultores, etc.);
- 1.2.1.4. Relaciones con instituciones eclesíásticas: documentación resultante de los múltiples procesos que a nivel eclesíástico ponen en relación al obispo con otras instituciones que se ubican en el mismo nivel o en niveles jerárquicamente inferiores, sirvan de ejemplo la catedral, las parroquias o el seminario;
- 1.2.1.5. Relaciones con instituciones civiles: documentación resultante de los procesos en los que

el obispado participa con entidades no eclesíásticas (ayuntamientos, diputaciones, gobierno civil, ministerios, etc.).

Pues bien, la documentación sobre el cine se ubica dentro del espacio dedicado a los Ministerios, concretamente en el Instituto Nacional de Cinematografía, dependiente del Ministerio de Información y Turismo, aunque también podemos observar alguna documentación relacionada con la temática en el Ministerio de Industria (como contratos eléctricos y libros de visitas de censo y policía industrial), el Ministerio de Trabajo (con los libros de matrícula de los trabajadores) y el Ministerio de Justicia, especialmente la Junta Provincial de Protección de Menores, donde encontramos correspondencia y un registro de ingresos por las butacas vendidas.

Dentro de la documentación correspondiente al Ministerio de Información y Turismo podemos encontrar:

- Correspondencia: Contamos con 42 cartas de 1963 - 1969 emitidas por este Ministerio (Delegación Provincial, Grupo Provincial de Exhibición, Instituto Nacional del Libro Español y Dirección General de Promoción del Turismo). En líneas generales la correspondencia versa sobre procedimientos que desde estas entidades se comunican al ministerio y que están relacionadas en su

mayoría con el Cine Autopista, por ejemplo, para el cambio de precios de las entradas.

De la documentación del Instituto Nacional de Cinematografía, hallamos:

- Certificados: Del uso de las localidades / asientos del Cine Autopista de Badajoz del año 1966. Contamos con 48 certificaciones.
- Contratos: Disponemos de un contrato emitido por la Sociedad General de Autores de España y destinado al Cine Autopista del año 1964 por el que se le otorga la potestad para emitir películas.
- Correspondencia: Contamos con 8 cartas, de 1962 a 1966, que versan sobre el cambio de tarifas en las entradas del Cine Autopista.
- Hojas de taquilla: Disponemos de 3 libretas con las películas que fueron emitidas desde el año 1964 a 1966. En estas hojas, podemos observar el nombre de la película, la distribuidora, el tipo de asientos reservados con su precio e importe ganado tras la emisión.
- Libros de ingresos y gastos: Disponemos de 3 libros de los ingresos y gastos obtenidos por la venta de entradas, haciendo la distinción entre el tipo de butacas (sillones, preferencia y general), de los años 1965 -1967.

3

CINE AUTOPISTA
Empresa Parroquial

HOJA DE TAQUILLA
Día 17 de Mayo de 1964

Película *El desfiladero de la Muerte*
Distribuidora *Behgala Films*

SESION CONTINUA

LOCALIDAD	Entregadas	Devueltas	Vendidas	Precio	IMPORTE		
					Pesos	Cts	
Sillones	282	234	48	7	336	-	
Preferencias	360	217	143	5	715	-	
Generales	369	126	238	3	714	-	
TOTAL						1765	-

ENTREGADAS

Sillones del número 218 al 500 = 282
Preferencias " 340 al 700 = 360
Generales " 636 al 1000 = 369

VENDIDAS

Sillones del n.º 218 al 266 Total 48 Precio 7 = 336' - plus
Preferencias " 340 al 483 " 143 " 5 = 715' -
Generales " 636 al 874 " 238 " 3 = 714' -

La Taquillera,
Lucia Pereira

Figura 2. Hojas de taquilla (Fuente: AEME-BA. Fondo diocesano caja 11 exp. 58)

ANEXO MEM. 1

REGISTRO DE LOCALIDADES

FECHAS	Designación de localidades	AFOBO	SESIONES				Localidades puestas a la venta		Localidades que noventa		Localidades no vendidas		Localidades vendidas		TOTAL
			1	2	X	X	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	
17-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	300	10200	-	-	48	1854	152	10150	1.066
"	Preferencias	150	1	1	X	X	300	10200	-	-	65	2165	235	14335	1.170
"	General	200	1	1	X	X	400	10200	-	-	43	858	357	101357	1.077
18-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	247	101400	-	-	182	21600	65	16300	390
"	Preferencias	150	1	1	X	X	369	21600	-	-	260	36000	189	236350	416
"	General	200	1	1	X	X	493	358000	-	-	169	636000	279	157450	658
19-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	388	318000	-	-	234	108000	12	12000	338
"	Sillas	150	1	1	X	X	380	216000	-	-	217	482000	143	340000	713
"	General	200	1	1	X	X	364	636000	-	-	126	874000	232	656000	712
20-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	239	260000	-	-	332	260000	2	232000	12
"	Sillas	150	1	1	X	X	212	482000	-	-	210	447000	7	483000	28
"	General	200	1	1	X	X	289	216000	-	-	289	216000	35	815000	2
21-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	332	468000	-	-	212	260000	60	260000	422
"	Sillas	150	1	1	X	X	510	870000	-	-	210	260000	229	630000	551
"	General	200	1	1	X	X	591	2090000	-	-	105	150000	486	2110000	1290
22-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	272	320000	-	-	293	352000	29	330000	2030
"	Sillas	150	1	1	X	X	332	766000	-	-	279	820000	58	850000	2500
"	General	200	1	1	X	X	605	1200000	-	-	458	1500000	197	1300000	4910
23-5-64	Sillones	100	1	1	X	X	243	320000	-	-	330	410000	13	350000	970
"	Sillas	150	1	1	X	X	478	820000	-	-	431	820000	41	820000	5
"	General	200	1	1	X	X	658	1542000	-	-	452	1060000	106	1320000	3770

Figura 3. Libros de ingresos y gastos (Fuente: AEME-BA. Fondo diocesano caja 11 exp. 66)

- Presupuestos: Disponemos de dos presupuestos, uno del año 1961 y otro de 1966 que tratan sobre el modelo de instalación, el equipo de proyección y otros materiales que se utilizan en el cine para la proyección de las películas.
- Programas cinematográficos: Por último, disponemos de los programas cinematográficos que el cine emitía durante los años 1965 y 1966. En estos documentos, podemos analizar el día que era emitido la película, así como su calificación por edades, el número de expediente en la guía, el metraje, la nacionalidad y la clasificación para las películas españolas.

Además, y en una proporción significativamente menor, debemos hacer mención a tres entidades relacionadas:

- la primera se trata del Ministerio de Industria, con documentación relacionada con el Cine Autopista. Así, encontramos los contratos eléctricos que se efectuaron para el cine de verano Autopista. La entidad responsable de su comunicación es la Delegación Provincial de Industria y, entre sus documentos, identificamos la comunicación de la Jefatura de Industria sobre la exención de tributos de las Parroquias en cuanto al

- consumo de energía eléctrica (1959), el acta de comprobación de puesta en marcha e inscripción definitiva de Nueva Industria (1963 – 1965) y un contrato para la inscripción de nueva industria donde se observan los siguientes datos: cura párroco responsable del cine parroquial, ubicación del lugar, consumo eléctrico contratado, plano del cine y memoria del proyecto. Y, por otro lado, encontramos un libro de visitas de censo y policía industrial de 1965 referente a las revisiones eléctricas que se realizaban;
- en segundo lugar, encontramos el Ministerio de Trabajo. Entre sus documentos, cabe destacar un libro de matrícula de los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del régimen general de la Seguridad Social que envía el ministerio por orden del 7 de julio de 1967;
 - y, por último, tenemos el Ministerio de Justicia, concretamente la Junta Provincial de Protección de Menores, que custodia la correspondencia que envía al obispo durante los años 1968 y 1971 y un registro de ingresos denominado “Registro de Reglamentos del Impuesto sobre Espectáculos Públicos” que registran los ingresos obtenidos por las butacas vendidas durante los años 1965 y 1966.
- Mostramos a continuación la parte del inventario confeccionado para el Fondo Diocesano (Archivo Intermedio) en el que se muestra la documentación.

Tabla 1. Inventario Fondo Diocesano Intermedio

Descripción	Fechas extremas	Unidades instalación	Expedientes
1. GOBIERNO			
1.1. GOBIERNO DIOCESANO			
1.1.1. OBISPO			
1.1.1.1. Relaciones con instituciones civiles			
1.1.1.1.1. Ministerios			
1.1.1.1.1.1. Ministerio de Información y Turismo			
1.1.1.1.1.1.1. Correspondencia	1963 – 1969	Caja 10	Exp.1 – 42
1.1.1.1.1.1.2. Instituto Nacional de Cinematografía			
1.1.1.1.1.1.2.1. Certificados	1966	Caja 11	Exp.1 – 48
1.1.1.1.1.1.2.2. Contratos	1964	Caja 11	Exp.49
1.1.1.1.1.1.2.3. Correspondencia	1962 – 1966	Caja 11	Exp.50 – 57
1.1.1.1.1.1.2.4. Hojas de taquillas	1964 – 1966	Caja 11	Exp.58 – 65
1.1.1.1.1.1.2.5. Libros de ingresos y gastos	1965 – 1967	Caja 11	Exp.66 – 68
1.1.1.1.1.1.2.6. Presupuestos	1961 – 1966	Caja 11	Exp.69 – 70
1.1.1.1.1.1.2.7. Programas cinematográficos	1965 – 1966	Caja 11	Exp.71 – 72
1.1.1.1.1.1. Ministerio de Industria			
1.1.1.1.1.1.1. Contratos eléctricos	1959 – 1966	Caja 12	Exp.1 – 8
1.1.1.1.1.1.2. Libro de visitas de censo y policía industrial	1965	Caja 12	Libro 9
1.1.1.1.1.2. Ministerio de Justicia			
1.1.1.1.1.3. Junta Provincial de Protección de Menores			
1.1.1.1.1.3.1. Correspondencia	1968 – 1971	Caja 14	Exp.43 – 44
1.1.1.1.1.3.2. Registro de ingresos	1965 – 1966	Caja 14	Exp.45

4.2. Análisis fílmico

4.2.1. Películas proyectadas

En primer lugar, identificamos el número de películas que se proyectaron en el Cine Autopista durante los años 1964 – 1966, para posteriormente hacer un análisis por anualidad. (Vid. Anexo)

Tabla. 2 Películas proyectadas por año

Año	Nº películas proyectadas (junio-octubre)
1964	117
1965	102
1966	113

Como hemos señalado, en mayo de 1963 el obispado de Badajoz determina la creación de un cine de verano en la Parroquia de San Juan de Ribera. A partir del año siguiente, abre sus puertas y emite un total de 117 películas durante cinco meses (junio – octubre). Presentamos las películas con mayor recaudación en 1964:

Tabla. 3. Recaudación obtenida en 1964

Película	Recaudación en pesetas
Los tres hombres buenos	7.757
Cabalgando hacia la muerte	6.880
La frontera del terror	5.766
La venganza del zorro	5.476
El hombre que mató a Liberty Balance	5.100
El árbol del ahorcado	4.932
La furia de los vikingos	4.674
El jinete solitario	4.202
Robin Hood y los piratas	4.135
La batalla de Maratón	4.060

Si estudiamos estas proyecciones, observamos que las filmografías con mayor recaudación, y, por ende, más demandadas por el público, son: *Los tres hombres buenos* (Romero, 1963), *Cabalgando hacia la muerte* (Romero, 1962), *La frontera del terror* (Young, 1957), *La venganza del zorro* (Romero, 1962) y *El hombre que mató a Liberty Balance* (Ford, 1962), respectivamente. Durante la década de los 40', 50' y 60', el argumento principal de sus películas se centraba en mostrar el honor y el sentido de justicia del personaje protagonista, la hostilidad y violencia de los antagonistas, la precariedad de la época y la búsqueda de venganza (Catenacci y Delgado, 2022). Según evolucionaba la sociedad, los géneros cinematográficos se adaptaban a la cultura, afectando a su vez a la imagen que ofrecían los personajes. En los años 60, los personajes ya no eran figuras idealizadas o héroes de capa y espada, sino que la extrema dureza del entorno geográfico, social y económico en el que vivían, les convertía en hombres con una naturaleza más oscura y facilidad para recurrir a la violencia, ejemplo de ello son las principales películas presente en nuestro análisis, donde cinco de ellas corresponde con el género Western (*Los tres hombres buenos* (Romero, 1963)– *Cabalgando hacia la muerte* (Romero, 1962) – *El hombre que mató a Liberty Balance* (Ford, 1962) – *El árbol del ahorcado* (Daves, 1959)– *El jinete solitario* (Baledón, 1958)), tres con Aventuras (*La venganza del zorro* (Romero, 1962) – *La furia de los vikingos* (Bava, 1961)– *Robin Hood y los piratas* (Simonelli, 1960)), una de Acción (*La frontera del terror* (Young, 1957)) y otra de Drama (*La batalla del Maratón* (Vailati, 1961)), que posteriormente analizaremos con mayor profundidad en el capítulo dedicado al análisis del género. Dichas películas están protagonizadas por algunos de los mejores actores del momento (John Wayne, James Stewart, Frank Latimore, Clayton Moore).

En 1965, con un total de 102 filmaciones, observamos las recaudaciones obtenidas:

Tabla. 4. Recaudación obtenida en 1965

Película	Recaudación en pesetas
Antes llega la muerte	9.827
Rómulo y Remo	6.682
La venganza de Hércules	6.080
El gladiador invencible	5.744
Festival de la canción pacense	5.590
Horizontes azules	5.050
Del infierno a Texas	4.860
La emboscada	4.829
La conquista de la Atlántida	4.820
Las hijas del Cid	4.636

Como apuntamos en el análisis previo, durante los años 50 y 60 predominarían las historias centradas en la búsqueda de venganza. En primera posición nos topamos con una película de vaqueros (*Antes llega la muerte* (Romero, 1964)). En segundo y tercer lugar, encontramos dos cintas de aventuras históricas donde de nuevo priman la sed de venganza (*Rómulo y Remo* (Corbucci, 1961) y *La venganza de Hércules* (Cottafavi, 1960)). En cuarto lugar, contamos con una historia de acción y venganza sobre un gladiador que lucha en las arenas de Roma (*El gladiador invencible* (Momplet, 1961)). En sexto y séptimo lugar observamos dos películas del género western, ambas enfocadas en la búsqueda de aventuras y nuevos territorios (*Horizontes azules* (Maté, 1962)), así como en la huida de una persecución (*Del infierno a Texas* (Hathaway, 1958)). Y, en noveno lugar encontramos la última película de aventuras de la tabla (*La conquista de la Atlántida* (Cottafavi, 1961)) que, de nuevo, se centra en una historia de aventura histórica. Y, a diferencia del año preliminar, encontramos en el quinto puesto un festival de música pacense que se celebró en las salas de cine durante ese año.

Y, en el año 1966, con un total de 113 películas, las recaudaciones fueron las siguientes:

Tabla. 5. Recaudación obtenida en 1966

Película	Recaudación en pesetas
La venganza de Hércules	29.712
Tarzán y sus compañeros	25.526
Aprendiendo a morir	24.328
El caballero de Gascuña	22.636
En Andalucía nació el amor	21.264
Los gigantes de la Tessaglia	20.914
Los guerrilleros	17.944
El tren de la muerte	17.560
Los robinsones de los mares del sur	16.878
Los reyes de la risa	16.446

Para el año 1966, encontramos que en las proyecciones seleccionadas primarían los personajes heroicos, con historias épicas donde los protagonistas viven diversas vicisitudes hasta conseguir salvar a su entorno. Ejemplo de ello son: *La venganza de Hércules* (Cottafavi, 1960), de nuevo emitida tras el éxito del año predecesor, *Tarzán y sus compañeros* (Haas, 1958), *El caballero de Gascuña* (Borderie, 1962), *Los gigantes de Tessaglia* (Freda, 1960), *Los robinsones de los mares del sur* (Annakin, 1960) y *Los reyes de la risa* (Rodríguez, 1958), todas correspondientes al género más demandado, Aventuras, que

analizaremos a continuación. Asimismo, durante este año continuaría con las temáticas preferentes en los años anteriores, prevaleciendo el cine español con *Aprendiendo a morir* (Lazaga, 1963), *En Andalucía nació el amor* (López, 1966) y *Los guerrilleros* (Ramírez, 1963), obteniendo el tercer, quinto y séptimo lugar con mayor recaudación.

En definitiva, el año que más dinero recaudó el cine parroquial fue el último con un total de 671.407 pesetas. Así, a medida que el cine empezó a ganar popularidad, la audiencia y los ingresos aumentaron.

Cuadro. 1. Recaudación anual obtenida

4.2.2. Distribuidora / Productora

Las distribuidoras y productoras que emiten las películas más observadas en el cine Autopista son las siguientes:

Tabla. 6. Distribuidoras / Productoras

Distribuidora / Productora	1964	1965	1966
Metro-Goldwyn-Mayer	16	7	6
Warner Bros	8	5	6
Paramount Pictures	2	9	4
20th Century Fox	2	5	4
Copercines Cooperativa	6	2	3
Columbia Pictures	6	2	2
United Artists	1	6	3
Alexandra Produzioni	2	1	6
Universal International Pictures	1	6	1
Bengala Films	6	0	1

Con un total de 171 distribuidoras, en la presente tabla podemos observar las diez compañías mayoritarias. En primer lugar, tenemos el estudio estadounidense *Metro-Goldwyn-Mayer* con un total de 29 filmaciones en los tres años de estudio, además de ser la principal para los años 1964 (16 películas) y 1966 (6 películas). La compañía fue creada en 1924 y aún sigue vigente (EFE, 2024). Entre sus películas

proyectadas, destacamos: para 1964 *La tercera llave* (Dearden, 1961), *La novia salvaje* (Rowland, 1955) y *Mujeres culpables* (Wise, 1957); para 1965, *La colina de los hombres perdidos* (Lumet, 1965) y *Regreso a las minas del rey Salomón* (Neumann, 1959); y para 1966, *Donde el círculo termina* (Crevenna, 1956), *La puerta del diablo* (Mann, 1950) y *La casa de los siete halcones* (Thorpe, 1959).

En segundo lugar, encontramos la compañía estadounidense *Warner Bros* con 19 cintas, creada en 1923 por los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack L. Warner. Con respecto a sus películas, tenemos: para 1964, *El falso culpable* (Hitchcock, 1956), *Tierra de faraones* (Hawks, 1955) y *La cuadrilla de los once* (Milestone, 1960); para 1965, *La batalla de las Árdenas* (Annakin, 1965), *Helena de Troya* (Wise, 1956), *El zurdo* (Penn, 1958), *El guardián enmascarado* (Heisler, 1956) y *Rebelde sin causa* (Ray, 1955); y para 1966, *Tambores lejanos* (Walsh, 1951), *Patrullero P.T.109* (Martinson, 1963) o *Colinas ardientes* (Heisler, 1956).

Seguidamente, con un total de 15 películas, destaca el estudio de *Paramount Pictures*. Creado en el año 1912 es uno de los estudios más antiguos de la historia del cine. Esta compañía destaca por descubrir talentos que se han convertido en iconos del cine. Entre sus principales filmaciones proyectadas: para 1964, *El pistolero de Cheyene* (Cukor, 1959) o *El hombre que mató a Liberty Balance* (Ford, 1962); para 1965, *Vértigo* (Hitchcock, 1958), *Una razón para vivir* (Stevens, 1952), *Viento salvaje* (Cukor, 1957) o *Los rebeldes de Kansas* (Frank, 1959); y para 1966, *El último tren de Gun Hill* (Sturges, 1959) y *Plan 402* (Shavelson, 1961).

Posteriormente, tenemos la distribuidora *20th Century Fox*, creada el año 1935 por la fusión de

dos estudios estadounidenses. Actualmente, se ha unificado con Walt Disney Studios. Entre sus películas proyectadas: para 1964, *Situación desesperada* (Milestone, 1951) y *Barreras de orgullo* (Hathaway, 1961); para 1965, *Del infierno a Texas* (Hathaway, 1961), *Sombra enamorada* (Negulesco, 1958), *La millonaria* (Asquith, 1960) y *Fugitivos del desierto* (Thompson, 1958); y para 1966, *Alejandro Magno* (Rossen, 1956) y *El salvaje* (Benedek, 1953).

Por último, destacamos a la *Copercines Cooperativa Cinematográfica*, productora española con 11 filmaciones: *Cabalgado hacia la muerte* (Romero, 1962), *Fray Escoba* (Torrado, 1961), *Los tres hombres buenos* (Romero, 1963), *Bienvenido Padre Murray* (Torrado, 1964), *El sheriff terrible* (Momplet, 1962) y *El vengador de California* (Caiano, 1963); *Columbia Pictures*, estudio estadounidense creada en 1918: *Bestias en la ciudad* (Sherman, 1957), *Rebelión en la India* (Gilling, 1965), *La furia de los bárbaros* (Malatesta, 1960), *Sube y baja* (Delgado, 1959), *Hombres violentos* (Maté, 1955) (1965) y *Un extraño en mi vida* (Quine, 1960) (1966); *United Artists* (1919), compañía que actualmente pertenece a Amazon MGM Studios. Cuentan con películas como: *La colina de los diablos de acero* (Mann, 1957) (1964), *Gerónimo* (Laven, 1963), *Los jóvenes salvajes* (Frankenheimer, 1961), *El fuego y la palabra* (Brooks, 1960) (1965), *Sólo ante el peligro* (Zinnermann, 1952), *Reuelta en la India* (Korda, 1938), *Los tres sargentos* (Sturges, 1962) y *Los que no perdonan* (Huston, 1960) (1966); *Alexandra Produzioni Cinematografiche*, compañía italiana creada en el año 1955 (APA online, s.f.) con películas como: *La rebelión de los gladiadores* (Cottafavi, 1958) (1964), *Las hijas del Cid* (Iglesias, 1962) (1965) y *Los gigantes de la Tessaglia* (Freda, 1960) (1966); *Universal International Pictures*, fundada en 1912. Entre sus cintas contamos con: *Sheriff hora H.* (Keller, 1958) (1964), *Los corruptores de Alaska* (Hibbs, 1955), *Una pistola para un cobarde* (Biberman, 1957), *Su único deseo* (Hopper, 1955), *La pradera sin ley* (Vidor, 1955) (1965), *Prometidas sin novio* (Koster, 1961) y *Una esposa para dos* (Levin, 1962) (1966). Y, finalmente, la compañía española *Bengala Films*. Tiene su origen en el año 1955. Esta distribuidora y productora cuenta con una amplia presencia y relevancia en el cine español (Tebeosfera, 2024). Con respecto a sus películas: *El desfile de la muerte* (Rouse, 1959), *Feria en Sevilla* (Mariscal, 1962) y *Rosa de Lima* (Elorrieta, 1961) (1964 - 1966).

Así, los países de las productoras quedarían de la siguiente forma:

Tabla 7. Países responsables de su creación y distribución

País	1964	1965	1966
Estados Unidos	53	48	38
España	36	21	48
Italia	19	25	16
México	6	8	16
Reino Unido	7	9	8
Alemania	8	10	5
Francia	8	3	9

País	1964	1965	1966
Argentina	4	2	1
Italia - Francia	0	0	4
Italia - España	0	0	3
Suecia	0	1	1
Austria	1	0	0
Unión Soviética	0	1	0
Argentina - España	0	0	1

Como podemos observar, EE.UU. es el principal país que distribuye las películas tanto a nivel general (139) como particular (53 para 1964 y 48 para 1965), a excepción de 1966 en el que se opta por las películas españolas. En segundo lugar, España con un total de 105 filmaciones, y, en tercer lugar, contamos con las películas de origen italiano.

4.2.3. Géneros

A continuación, examinamos los géneros filmicos presentes:

Tabla 8. Género cinematográfico

Género cinematográfico	1964	1965	1966	Total
Aventuras	24	36	42	102
Drama	33	21	37	91
Western	20	20	30	70
Comedia	25	18	27	70
Thriller	6	4	5	15
Bélico	5	3	3	11
Terror	2	2	5	9
Religión	7	1	0	8

Como podemos observar, en primer lugar, encontramos *Aventuras* con un total de 102 películas. Se trata de uno de los más demandados por el público, especialmente durante la década de los cincuenta, sesenta y setenta. Esto mismo ocurre con los años estudiados, donde el género encabeza la lista con un total de 36 y 42 filmaciones respectivamente.

En segundo lugar, se ofertó el *Drama* con 91 filmaciones. Encontramos varios subtemas vinculados: intriga, crimen, biografías, romance o cine negro. La naturaleza de estas filmaciones se caracteriza por buscar la sensibilidad en sus escenas, mostrando momentos conmovedores, con personajes que sufren conflictos pasionales

Y, en tercer lugar, con un total de 70 películas situamos el género *Western*. Las comúnmente conocidas como "películas de vaqueros" se convertirían en uno de los géneros más prolíferos de los años sesenta. Es destacable como todas las temáticas buscan contar historias con gran sentido de la justicia, honor y responsabilidad a través de personajes.

Cuadro. 2. Género cinematográfico

Por último, destacamos que, aunque el cine sea de naturaleza eclesial, la temática religiosa no es la principal, pues se encuentra en el último lugar de la tabla, con un total de 8 películas (siendo el primer año el más demandado).

4.2.4. Calificación por edad

Un análisis interesante es la clasificación de las películas por edad permitida:

Calificación por edad	1964	1965	1966
+ 7 años	6	28	4
+ 18 años	5	16	11
No específica	9	11	2
+ 13 años	10	7	1
+ 14 años	0	3	14

Tabla. 9. Calificación por edad

Calificación por edad	1964	1965	1966
Todos los públicos (TP)	75	38	88
+ 16 años	8	9	32
+ 12 años	31	16	0

Como apreciamos en los resultados, las películas dirigidas a todos los públicos son las que predominarían en el Cine Autopista. Varias son las causas: el objetivo de entretener con un público eminentemente familiar, el evadir contenidos no asequibles para la doctrina católica, y la apertura estacional en verano. Al margen, las películas con límites de edad se deben esencialmente a determinadas escenas sugerentes para la época y no a los contenidos argumentísticos.

Cuadro. 3. Calificación por edad

4.3. Valores doctrinales

Varias son las características que observamos en este asunto:

- Las películas expuestas pretenden fortalecer los valores católicos y la moral tradicional en la sociedad, especialmente entre los jóvenes y las

familias. Se refleja una visión conservadora de la familia, el matrimonio, la sexualidad y el papel de la mujer, evitando escenas inmorales o irreverentes según la doctrina católica.

- Por otro lado, se refleja una visión maniquea del bien y el mal: héroes y villanos, muy acorde con los valores cristianos. Así, la defensa de la “verdad”,

el sufrimiento ante la injusticia o la lealtad a pesar de las adversidades ocasionan siempre el triunfo del bien.

- Las películas a menudo contenían temas de sacrificio, sufrimiento cristiano y redención, destacando la importancia de los valores espirituales sobre los materiales.
- Encontramos una visión idealizada del mundo rural, donde los personajes se adecúan al papel que les ha otorgado Dios en el mundo, y el rechazo al cine existencialista o crítico.
- La presencia de Hollywood se adecúa a los valores cristianos. Géneros como el western representan la lucha entre el bien y el mal, el heroísmo y la justicia, temáticas presentes en las doctrinas cristianas. Recordemos que dichas películas pasaban por el Código Hays que restringía representaciones explícitas de violencia, sexualidad y otros temas considerados inmorales.
- Asimismo, la presencia de comedias ligeras o de evasión, de dramas que defienden la lealtad y los valores profundos del ser humano, o el cine de entretenimiento existente encajaban con los valores moralizantes que la Iglesia pretende instalar en las conciencias de niños y familias.

5. Conclusiones

1. Los archivos eclesiásticos disponen de variada documentación para el análisis del cine, esencialmente a través de los archivos parroquiales. Por tanto, se reivindica esta fuente como sustancial para los estudios cinéfilos desde un prisma diferente que pone de manifiesto la presencia de

la Iglesia en este sector y por tanto la relaciona con el mundo de la cultura. Así, en los AEME-BA encontramos una nutrida documentación sobre el Cine Autopista, perteneciente a la Parroquia San Juan de Ribera (Badajoz), que va desde certificados, contratos, correspondencia, hojas de taquilla, libros de ingresos y gastos, programas cinematográficos, etc. En base a ello podemos señalar que la documentación objeto de este estudio permite analizar la presencia de la Iglesia local en el desarrollo cinematográfico de la ciudad de Badajoz.

2. Las películas expuestas pertenecen en su mayoría a los géneros western o aventuras. De este hecho se deduce que el cine parroquial analizado busca ante todo el entretenimiento del público en general: familias, en su gran mayoría, que acuden a estas proyecciones con el mero cometido de entretenerse.
3. El cine se convierte para la Iglesia católica en una herramienta de enorme importancia para el fortalecimiento de los valores católicos. El mundo rural, la defensa del bien, la presencia de la familia, el papel del héroe como defensor de la verdad son características sustanciales que se extraen del análisis de las películas proyectadas. Queda por tanto reforzado el paso que la Iglesia dio al frente a mediados del siglo XX al posicionarse a favor del mundo cinematográfico como una herramienta más para la difusión de sus enseñanzas.
4. En la documentación analizada observamos que no hay presencia de cine crítico, existencialista o aquel otro que conlleva reflexiones profundas sobre cuestiones sociales o políticas.

6. Referencias bibliográficas

- APA. Online (s.f.). *Associazione Produttori Audiovisivi*. <https://www.apaonline.it/produttore/alexandra-cinematografica/>
- Asociación de Archiveros de la Iglesia. (2001). *Aportación del director del Archivo Diocesano: Guía de los Archivos de la Iglesia en España*. EDICE. <https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:f28cc317-7893-40a3-9561-d821b6caf030/archivosiglesia.pdf>
- Catenacci Martín, J.I. y Gutiérrez Delgado, R. (2022). Análisis del western: evolución, arquetipos e importancia del héroe en el género. *Revista Chilena de Semiótica*, 17, 34-49. <https://www.revistachilenasemiotica.cl//analisis-del-western-evolucion-arquetipos-e-importancia-del-heroe-en-el-genero/>
- Crusells, M. (1998). El cine durante la Guerra Civil española (1936 – 1939). *Comunicación y Sociedad*, 11 (2), 123-152. <https://jayscholar.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=modlangstu>
- Diputación Provincial de Badajoz. (2014). *Exposición A Ciencia Cierta*. Servicio de Publicaciones.
- EFE (2024, 17 de abril). *Metro – Goldwyn – Mayer, el gran estudio de la época dorada de Hollywood, cumple cien años*. <https://efe.com/cultura/2024-04-17/metro-goldwyn-mayer-el-gran-estudio-de-la-epoca-dorada-de-hollywood-cumple-cien-anos/>
- González Delgado, A. (2016) *La exhibición cinematográfica en Badajoz (1914-1929)* [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://docta.ucm.es/entities/publication/ca356863-ffd2-4019-9e98-e4c97a85eb08>
- González Rodríguez, A. (1999). *Historia de Badajoz*. Universitas.
- Hueso Montón, A. L. (1993). *La preocupación por la moralidad cinematográfica: el caso "Filmor" (1935-36)*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-preocupacion-por-la-moralidad-cinematografica-el-caso-filmor-19351936-0/html/ff8b681a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_
- Hurtado Pérez, P. (2000). *Recuerdos cacereños del siglo XIX*. Editorial Alfonso Artero.
- Iguacén Borau, D. (1991). *Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia*. Encuentro.
- Lahoz Rodrigo, J. I. (2010). *A propósito de Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español (1896-1920)*. Generalitat Valenciana.
- Letra Global (2022, 6 de febrero). El cine español en el franquismo. *Crónica Global*. https://cronicaglobal.elespanol.com/letraglobal/cine-teatro/20220206/el-cine-espanol-en-el-franquismo/648185196_0.html

- Méndez Chico-Álvarez, L. (2023, 14 de enero). El día que la Iglesia declaró la guerra al cine. *El Independiente*. <https://www.elindependiente.com/tendencias/2023/01/14/el-dia-que-la-iglesia-declaro-la-guerra-al-cine/>
- Merluzzi, M. (2017). La historia y el cine: ¿un diálogo posible? Cuestiones metodológicas. En M.A. López Arandía y A. Gallia (Coord.), *Itinerarios de investigación histórica y geográfica* (pp. 328-339). Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones.
- Pérez Ortiz, G. (2006). *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz*. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones.
- Pío XI. (1936). *Encíclica Vigilanti cura*. Splendor.
- Pulido Corrales, C. y Sánchez Lomba, F. (1996). Cine mudo en Extremadura (1897- 1914). En J.C. Madrid Álvarez (Coord.), *Primeros tiempos del cinematógrafo en España* (pp. 261-280). Universidad de Oviedo.
- Pulido Corrales, C. (1997). *Inicios del cine en Badajoz (1896 - 1900)*. Editorial Regional de Extremadura.
- Rebollo Sánchez, A. (2005). *Badajoz: La vida de una ciudad fronteriza. Crónicas badajocenses del primer tercio del siglo XX (1901-1932)*. Servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz.
- Suárez Muñoz, A. (2002). *El teatro López de Ayala. El teatro en Badajoz a finales del siglo XIX (1887-1900)*. Editora Regional.
- Tebeosfera (2024). *Bengala Films S.A.* https://www.tebeosfera.com/entidades/bengala_films_s.a.html
- VV.AA. (1951). *Enciclopedia de la Religión Católica. Tomo 2*. Dalmau y Jover, S. A.

Fuentes de archivo

AEME-BA. Leg. 16, nº 400 (Fondo Diocesano)

Anexo. Listado de películas proyectadas en el Cine Autopista

1964	1965	1966
800 leguas por el Amazonas	¿Dónde vas, Alfonso XII?	A sangre y fuego
Al borde de la eternidad	Antes llega la muerte	Alejandro Magno
Alerta en el cielo	Batallón de castigo	Aprendiendo a morir
Amor a primera vista	Bolero inmortal	Cabalgando hacia la muerte
Armas contra la ley	Botón de ancla	Caravana de esclavos
Azahares rojos	Capri	Chantaje a un torero
Barreras de orgullo	Cimarrón	Chicos, chicas, chicos
Bestias en la ciudad	Cinco marinos contra cien chicas	Colinas ardientes
Bienvenido padre Murray	Cuando hierve la sangre	Del infierno a Texas
Cabalgando hacia la muerte	Cupido contrabandista	Donde el círculo termina
Carmen la de Ronda	Del infierno a Texas	El asesino está en la guía
Chicago, año 30	El agente del diablo	El aventurero de Kenia
Cinco horas doradas	El agente K será asesinado	El caballero de Gasconia
Compañía del Sol Flamenco	El agente secreto	El caballo blanco
Conspiración de silencio	El coloso de Rodas	El capitán fuego
Constantino el grande	El difunto es un vivo	El duque negro
Crimen para recién casados	El fuego y la palabra	El hijo del capitán Blood
Cruce de destino	El gladiador invencible	El hombre que logró ser invisible
De la piel del diablo	El gran espectáculo	El ladrón de Bagdad
Deserción	El guardián enmascarado	El milagro de los lobos
Distrito quinto	El hijo de Espartaco	El montacargas
Eddie en acción	El hijo del Caíd	El pequeño coronel
El árbol de la vida	El jefe	El retorno del foragido
El árbol del ahorcado	El león	El sabor de la venganza
El casco de acero	El milagro de los lobos	El salvaje
El cinto negro	El mundo perdido	El Señor de Lasalle
El cisne	El salvaje Kurdistán	El sheriff terrible
El cuarto mandamiento	El siete machos	El tigre de Esnapur
El desfiladero de la muerte	El último vikingo	El tren de la muerte
El falso culpable	El vagabundo	El último chantaje
El FBI y las damas	El zurdo	El último cuarto de hora
El gran pescador	En el viejo California	El último cuplé
El hombre que mató a Liberty Valance	Escrito bajo el sol	El último tren de Gun Hill
El jinete solitario	Escuela de seductoras	El valle de las espadas
El misterio de la maleta negra	Festival de la canción pacense	El vengador de California
El pistolero de Cheyenne	Franco, ese hombre	En Andalucía nació el amor
El ruiseñor de las cumbres	Fuga en el trópico	Enfermero a la fuerza
El valle de los desaparecidos	Fugitivos del desierto	Ese mundo maravilloso
El zorro de París	Furia salvaje	Extraño testigo
Espionaje contra espionaje	Gerónimo	Feria en Sevilla

1964	1965	1966
Estampida	Guerra con cuartel	Festival de Cantinflas
F.B.I. contra el imperio del crimen	Guerra y paz	Fra diavolo
Feria en Sevilla	Helena de Troya	Fuga desesperada
Fort Comanche	Historia de un condenado	Hatari
Fray Escoba	Hombres temerarios	Héroes de blanco
Ha llegado un ángel	Hombres violentos	Héroes del oeste
Hombre o demonio	Horizontes azules	Invasión en Birmania
Imperio de titanes	José María, el tempranillo	José María el tempranillo
Kansas busca a un asesino	La batalla de las Árdenas	Juzgado permanente
La bahía de los contrabandistas	La calavera negra	La alternativa
La batalla de maratón	La colina de los hombres perdidos	La casa de los 7 alcones
La casa de las tres muchachas	La conquista de la Atlántida	La cumparsita
La casa de té de la luna de agosto	La destrucción de Corinto	La diligencia de la muerte
La caza de hombre	La emboscada	La escapada
La colina de los diablos de acero	La furia de los bárbaros	La esclava de Roma
La cuadrilla de los 11	La guerra de Troya	La espada de doble filo
La esclava libre	La guerra empieza en Cuba	La estrella del rey
La frontera del terror	La maniquí roja	La gran evasión
La furia de los Vikingos	La Millonaria	La gran familia
La gran prueba	La pradera sin ley	La maldición de los Karnstein
La niña de la venta	La venganza de Hércules	La máscara de la muerte
La novia de Juan Lucero	La venganza del Zorro	La novia
La novia salvaje	Las garras invisibles del Doctor Mabuse	La puerta del diablo
La puerta del diablo	Las hijas del Cid	La reina de Chantecler
La rebelión de los gladiadores	Las novias de Drácula	La revoltosa
La reina del Nilo	Lola, la piconera	La sombra de Cruz Diablo
La revista soñada	Los corruptores de Alaska	La venganza de Hércules
La telaraña	Los jóvenes salvajes	La venganza del corsario
La tercera llave	Los pistoleros	Las hijas de Elena
La venganza	Los rebeldes de Kansas	Las hijas del Cid
La venganza del corsario	Los titanes	Las tres espadas del zorro
La venganza del zorro	Manos arriba	Ley de guerra
Las manos de Orlac	Mansiones verdes	Los diablos del terror
Llamad al 22-22 inspector Sheridan	Matanza en la décima avenida	Los gigantes de la Tessaglia
Loco por el circo	Mi canción es para ti	Los guerrilleros
Lola Torbellino	Mi rubia adorada	Los hermanos diablos
Los asesinos del Kilimanjaro	Música en la sangre	Los italianos están locos
Los asesinos también tiemblan	Nido de espías	Los que no perdonan
Los bateleros del Volga	Noche de bodas	Los reyes de la risa
Los jóvenes amantes	Objetivo: Banco de Inglaterra	Los reyes del sol
Los misterios de Angkor	Operación Y	Los robinsones de los mares del sur

1964	1965	1966
Los ojos sin rostro	Pobre corazón	Los tres sargentos
Los tres hombres buenos	Rebelión en la India	Luchadoras contra el médico asesino
Mamá nos complica la vida	Regreso a las minas del rey Salomón	Lulú
Maribel y la extraña familia	Rómulo y Remo	Maciste, el coloso
Melodías interrumpidas	Sábado trágico	Maigret, terror del Hampa
Mi niño y yo	Solo contra Roma	Marisol Rumbo a Río
Misión Infernal	Sombra enamorada	Más rápido que el viento
Muchachas en vacaciones	Sombra verde	Pasa la tuna
Mujeres culpables	Su único deseo	Patrullero PT.109
Nunca debieron amarse	Sube y baja	Perro golfo
Órdenes secretas	Te doy mi vida	Pistolas invencibles
Pachín	Tres hombres buenos	Plan 402
Pancho villa vuelve	Tú, Kimi y yo	Prometidas sin novio
Pecado de amor	Un demonio con ángel	Psicosis
Piloto a la luna	Una pistola para un cobarde	Puente de copla
Pinocho	Una razón para vivir	Qué bonito amor
Pollyanna	Vacaciones en Acapulco	Reuelta en la india
Puente de coplas	Valle prohibido	Robin Hood y los piratas
Rebelde con causa	Vértigo (De entre los muertos)	Rocha el hijo de Sansón
Río bravo	Viento salvaje	Salvaje y encantador
Robin Hood y los piratas	Yo confieso	Secretaria para todo
Rosa de Lima		Secreto de una noche
Ruta de titanes		Senda de barro
Salvatore Giuliano		Sólo ante el peligro
Secretaria para todos		Tambores lejanos
Sentencia contra una mujer		Tarzán y el safari perdido
Servicio secreto		Tarzán y sus compañeros
Sheriff hora H.		Tres hombres buenos
Siempre es domingo		Un chico valiente
Situación desesperada		Un extraño en mi vida
Tierra de faraones		Una esposa para dos
Todas las mujeres quieren casarse		Vientos del sur
Todos eran culpables		
Traidores a su sangre		
Usted puede ser un asesino		
Yo no creo en los hombres		